

INFLYATSIYANING QIMMATLI QOG'OZLAR DAROMADIGA TA'SIRI**Boburjon Turanboyev**

Qo'qon Universiteti o'qituvchisi

Abduqaxxor Abdupattayev

Qo'qon Universiteti Iqtisodiyot yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Akhrorjon Abdullaev

Qo'qon Universiteti Iqtisodiyot yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801579>

Annotatsiya: Ushbu maqolada inflyatsiya va qimmatli qog'ozlar bahosi o'rtasidagi bog'liqlik to'g'ridan-to'g'ri emas va hamma narsani qamrab oladigan qoidani qo'llash mumkin emas. Ehtiyotkorlik bilan investitsiya yoki savdo strategiyasi ko'rib chiqilayotgan har bir aktsiyaning o'ziga xos xususiyatlarini to'liq tahlil qilishni talab qiladi. Shu bilan birga, hukmron donolik shuni ko'rsatadiki, bunday tahlilda yordam beradigan ba'zi ko'rsatmalar mavjud. Qimmatli qog'ozlar investorlari uchun aktsiyalar uzoq muddatda inflyatsiyaga qarshi himoya vositasi sifatida harakat qilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, aktsiyalar yoki aktsiyalar portfelining pul qiymati inflyatsiya davrida ko'tarilishi mumkin, shuning uchun u saqlaydigan "haqiqiy" boyluk - uni almashtirish mumkin bo'lgan tovarlar yoki xizmatlar yuqori narxlarga qaramay o'zgarmas bo'lib qolishi haqida va boshqa ko'plab ma'lumot va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Inflatsiya, fond bozori, pul, aksiya, boyluk, qimmatli qog'ozlar, investitsiya, daromad.

Investorlar, Federal zaxira tizimi va korxonalar inflyatsiya darajasini doimiy ravishda kuzatib boradilar va tashvishlanadilar. Inflyatsiya - tovarlar va xizmatlar narxining oshishi - har bir valyuta birligining xarid qobiliyatini pasaytiradi. Inflyatsiyaning o'sishi zararli bo'lishi mumkin: ishlab chiqarish narxlari yuqoriroq, iste'molchilar daromadlari ko'tarilmasa, sotib olish qobiliyatini yo'qotishi mumkin va inflyatsiyani ushlab turish uchun pul-kredit siyosati choralari o'sish va bandlikka zarar etkazishi mumkin.

- Ko'tarilgan inflyatsiya iste'molchilar, qimmatli qog'ozlar va iqtisodiyot uchun qimmatga tushishi mumkin.
 - Qimmatli qog'ozlar yuqori inflyatsiya davrida yaxshiroq ishlaydi va o'sish zaxiralari inflyatsiya past bo'lganda yaxshiroq ishlaydi.
 - Inflyatsiya ko'tarilganda qimmatli qog'ozlar ko'proq o'zgaruvchan bo'ladi.
- Inflyatsiya aksiyalarga qanday ta'sir qiladi?

Inflyatsiya umumiy zaxiralarga zarar etkazadi, chunki iste'mol xarajatlari kamayadi. Qimmatli qog'ozlar yaxshi bo'lishi mumkin, chunki ularning narxi tengdoshlari bilan mos kelmagan. O'sish aksiyalari odatda investorlar tomonidan rad etiladi.

Yuqori inflyatsiya yaxshi bo'lishi mumkin, chunki u ish o'rinlarining o'sishini rag'batlantirishi mumkin. Ammo yuqori inflyatsiya ham yuqori kirish xarajatlari bilan korporativ foydani siqib chiqarishi mumkin. Bu korporatsiyalarning kelajak haqida qayg'urishiga va ishga qabul qilishni to'xtatishiga olib keladi, bu esa jismoniy shaxslarning, ayniqsa, doimiy daromadga ega bo'lganlarning turmush darajasini pasaytiradi.

Sarmoyadorlar uchun bularning barchasi chalkash bo'lishi mumkin, chunki inflyatsiya iqtisod va aktsiya bahosiga ta'sir qiladi, lekin bir xil darajada emas. Hech qanday yaxshi javob yo'qligi sababli, individual investorlar inflyatsiya davrida qanday qilib investitsiya qilish bo'yicha oqilona qarorlar qabul qilish uchun chalkashliklarni elakdan o'tkazishlari kerak. Ba'zi turdagi qimmatli qog'ozlar yuqori inflyatsiya davrida yaxshiroq ishlaydi.

Inflyatsiya va fond bozori daromadlari

Yuqori va past inflyatsiya davrida tarixiy daromadlar ma'lumotlarini o'rganish investorlar uchun aniqlik kiritishi mumkin. Ko'pgina tadqiqotlar inflyatsiyaning qimmatli qog'ozlar daromadiga ta'sirini ko'rib chiqdi. Afsuski, tadqiqotlar ko'pincha qarama-qarshi natijalarga olib keldi. Shunga qaramay, ko'pchilik tadqiqotchilar yuqori inflyatsiya odatda kapitalning past bahosi bilan bog'liqligini aniqladilar.

Bu, shuningdek, qimmatli qog'ozlarning o'zgaruvchanligi rivojlangan bozorlarga qaraganda yuqori bo'lgan rivojlanayotgan mamlakatlarda ham namoyon bo'ldi. 1930-yillardan beri tadqiqot shuni ko'rsatadiki, deyarli har bir mamlakat yuqori inflyatsiya davrida o'zining eng yomon real daromadlarini ko'rgan.

Haqiqiy daromad - bu nominal daromaddan inflyatsiyani olib tashlagan holda. S&P 500 daromadlarini o'n yilliklar bo'yicha o'rganayotganda va inflyatsiyaga tuzatish kiritilganda, natijalar eng yuqori real daromad inflyatsiya 2% dan 3% gacha bo'lganida sodir bo'lishini ko'rsatadi.

Ushbu diapazondan kattaroq yoki undan past inflyatsiya AQShning makroiqtisodiy muhitini aks ettiradi, ular qimmatli qog'ozlarga turli ta'sir ko'rsatadigan katta muammolarga ega. Ehtimol, haqiqiy daromaddan ko'ra muhimroq bo'lgan narsa daromad inflyatsiyasining o'zgaruvchanligi va bu muhitga qanday sarmoya kiritishni bilishdir.

Qimmatli qog'ozlar ko'rsatkichlari va inflyatsiyaga qarshi o'sish

Qimmatli qog'ozlar ko'pincha qiymat va o'sish toifalariga bo'linadi. Qimmatli qog'ozlar kuchli joriy pul oqimlariga ega bo'lib, vaqt o'tishi bilan sekin o'sishi yoki kamayishi ehtimoli ko'proq, o'sish zaxiralari esa esa daromad keltirmaydigan tez o'sib borayotgan kompaniyalarni ifodalaydi.

Shuning uchun, diskontlangan pul oqimi usulidan foydalangan holda aktsiyalarni baholashda, foiz stavkalari ko'tarilgan davrda, o'sish zaxiralari qimmatli qog'ozlarga qaraganda ancha ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatadi. 14 Foiz stavkalari odatda yuqori inflyatsiyaga qarshi kurashish uchun oshirilganligi sababli, yuqori inflyatsiya davrida o'sish zaxiralari ko'proq zarar ko'radi.

Pastki chiziq

Investorlar portfel faoliyatiga ta'sir etuvchi omillarni oldindan bilishga harakat qiladilar va ularning

kutganlari asosida qaror qabul qiladilar. Inflyatsiya portfelga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan omillardan biridir. Nazariy jihatdan, aktsiyalar inflyatsiyadan himoyalinishi kerak, chunki kompaniyaning daromadlari va foydalari ma'lum vaqtdan keyin inflyatsiya bilan o'sishi kerak. Biroq, inflyatsiyaning aktsiyalarga o'zgaruvchan ta'siri qimmatli qog'ozlar bozorining o'zgaruvchanligini va risk mukofotini oshirishga moyildir. Yuqori inflyatsiya tarixan qimmatli qog'ozlar daromadining pastligi bilan bog'liq edi.

Qimmatli qog'ozlar yuqori inflyatsiya davrida o'sish zaxiralari qaraganda yaxshiroq ishlaydi va past inflyatsiya davrida o'sish zaxiralari yaxshiroq ishlaydi.

Inflyatsiya va qimmatli qog'ozlar o'rtasidagi bog'liqlik murakkab va har bir aktsiya o'ziga xos xususiyatlarga ko'ra baholanishi kerak. Inflyatsiya fond bozoriga qanday ta'sir qilishini bilib oling - ham uzoq muddatda, ham qisqa muddatda.

Inflyatsiya - bilish zarurati

Inflyatsiya pulning sotib olish qobiliyatining vaqt o'tishi bilan pasayish tezligini o'lchaydi. Pul hisob birligi, ayirboshlash vositasi va qiymat ombori vazifasini bajaradi. Qiymat zaxirasi sifatida pulning sotib olish qobiliyati butunlay narx darajasiga bog'liq. Narxlar oshib borishi bilan har bir pul birligi tobora kamayib boradi.

Pul qimmatli qog'ozlar sifatida noyob emas - odamlar ko'pincha boyliklarni aktsiyalar, obligatsiyalar va mulk kabi boshqa aktivlarda saqlashni tanlashadi. Biroq, bu aktivlar, odatda, ular ega bo'lgan boylik boshqa tovarlar va xizmatlarga almashtirilishidan oldin pulga aylantirilishi kerak.

Inflyatsiyaning salbiy oqibatlarini ko'rish oson. Haqiqiy daromadning yo'qolishi - doimiy daromadga ega bo'lganlar uchun nominal valyuta miqdori emas, balki tovarlar va xizmatlar to'plami sifatida o'lchanadigan daromadlar ayniqsa aniq. Bundan tashqari, odamlar

tranzaktsiyalar va kutilmagan xarajatlar uchun pulda ba'zi boyliklarga ega bo'lishlari kerakligi sababli, inflyatsiya oxir-oqibat ish haqi ko'tarilgunga qadar boylikning bu qismini kamaytiradi.

Biroq, inflyatsiyaning barqaror darajasi ishsizlik darajasining pasayishi bilan bog'liq (bu kutilayotgan yuqori narxlar biznes investitsiyalarini rag'batlantirishi yoki iste'mol tovarlari va xizmatlariga talabning o'sishi bo'lishi mumkin). Bundan tashqari, ko'plab iqtisodchilarning ta'kidlashicha, pul-kredit siyosatining samarali bo'lishi uchun inflyatsiyaning past darajasi (1% dan 3% gacha) kerak. Nihoyat, qarz oluvchilar qat'iy foizli kreditlar olganlarida inflyatsiyadan foyda ko'radilar: yuqori inflyatsiya qarz olishning real qiymatini pasaytiradi.

Qimmatli qog'ozlar uchun yuqori inflyatsiya nimani anglatadi?

Afsuski, inflyatsiya va qimmatli qog'ozlar bahosi o'rtasidagi bog'liqlik to'g'ridan-to'g'ri emas va hamma narsani qamrab oladigan qoidani qo'llash mumkin emas. Ehtiyotkorlik bilan investitsiya yoki savdo strategiyasi ko'rib chiqilayotgan har bir aktsiyaning o'ziga xos xususiyatlarini to'liq tahlil qilishni talab qiladi.

Shu bilan birga, hukmron donolik shuni ko'rsatadiki, bunday tahlilda yordam beradigan ba'zi ko'rsatmalar mavjud.

Uzoq muddatda inflyatsiya va qimmatli qog'ozlar

Qimmatli qog'ozlar investorlari uchun aktsiyalar uzoq muddatda inflyatsiyaga qarshi himoya vositasi sifatida harakat qilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, aktsiyalar yoki aktsiyalar portfelining pul qiymati inflyatsiya davrida ko'tarilishi mumkin, shuning uchun u saqlaydigan "haqiqiy" boylik - uni almashtirish mumkin bo'lgan tovarlar yoki xizmatlar yuqori narxlarga qaramay o'zgarmas bo'lib qoladi.

Agar inflyatsiya yuqori kirish xarajatlaridan kelib chiqqan bo'lsa (xarajat inflyatsiyasi deb nomlanadi), masalan, korxonalar inflyatsiya bosimiga moslashish va o'z narxlarini moslashtirish uchun etarli vaqtga ega bo'lgach, daromadlar oshadi va normal foyda stavkalari tiklanishi mumkin.

Yuqori kirish xarajatlari narxlarni qayta ko'rib chiqish davridan keyin iste'molchilarga o'tadi. Bu erdagi iqtisodiy mantiq shuni anglatadiki, bu o'ziga xos xavf-xatarga ega bo'lgan individual aksiyalarga emas, balki yaxshi diversifikatsiyalangan portfel uchun realroqdir.

Qisqa muddatda inflyatsiya va qimmatli qog'ozlar

Tahlilchilar qisqa muddatli dinamika unchalik qulay emasligini va qimmatli qog'ozlar narxлари va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlik (ko'pincha) teskari korrelyatsiya ekanligini ta'kidlamogdalar - ya'ni inflyatsiya ko'tarilishi bilan aksiyalar narxi pasayadi yoki inflyatsiya pasayganda aksiyalar bahosi ko'tariladi. Qisqa muddatda inflyatsiyaning qimmatli qog'ozlar narxiga salbiy ta'siri bir qator omillarga olib kelishi mumkin, jumladan:

- Qisqa muddatli daromad va foydaning pasayishi aksiyalar narxining pasayishiga olib keladi
- Umumiy iqtisodiy pasayish, natijada fond bozori va umuman iste'mol xarajatlari uchun noqulay makroiqtisodiy muhit
- Qisqa muddatli foiz stavkalarining oshishiga olib keladigan pul-kredit siyosatining javobi investorlarni qimmatli qog'ozlarni arzonroq obligatsiyalar bilan almashtirishga majbur qiladi.
- Kapital investitsiyalarga bo'lgan talabni pasaytiradigan yoki hatto salbiy real daromad olish istiqbollari. Inflyatsiya sharoitida investorlar ijobiy real daromadni ta'minlash uchun birja portfelidan yuqori daromad olishlari kerak. Misol uchun, agar siz har

yili portfelingizdan 4% daromad qilsangiz, inflyatsiya 1% bo'lganda, bu 3% real daromad keltiradi. Ammo inflyatsiya 5% gacha ko'tarilsa, siz salbiy real daromad olasiz

Inflyatsiya va qimmatli qog'ozlar o'rtasidagi salbiy bog'liqlikni ko'rib chiqadigan nazariyalar, shuningdek, aktsiyalarning bahosi bozor bahosi bilan belgilanadiganligi sababli, pasaytirilgan talab bozor ishtirokchilarining aktsiyalarini baholash usullarining qo'shimcha mahsuloti bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Buni yaxshiroq tushunish uchun moliya dunyosida keng qo'llaniladigan baholash usuliga to'xtalib o'tish muhim - kelajakda kutilayotgan pul oqimlarini tegishli joriy qiymatlariga diskontlash.

Kelajakdagi pul oqimining "hozirgi qiymati" kelajakdagi pul oqimining bugungi puldagi qiymatini eng yaxshi baholashidir. Eng asosiy shaklda joriy qiymat formulasi quyidagicha:

$$PV = C / (1 + i)^n$$

- PV = joriy qiymat
- C = kelajakdagi pul oqimi miqdori
- i = foiz stavkasi (ko'pincha "chegirma stavkasi" deb ataladi)
- n = foiz stavkasi necha marta qo'shiladi (masalan, pul oqimi besh yil ichida to'lanishi kerak bo'lsa, yillik foiz stavkasi besh marta qo'shiladi)

Joriy qiymat kelajakdagi pul oqimi 'C' ning tegishli foiz stavkasiga bo'lingan $(1 + i)^n$ ga teng. Foiz stavkasi ko'pincha "diskont stavkasi" deb ataladi.

Bir yildan keyin 5% diskont stavkasida 100 funt sterling miqdoridagi pul oqimi taxminan 95,24 funt sterlingga teng joriy qiymatga teng. Bu muhim qabul qilishdir - chegirma

stavkasi qanchalik katta bo'lsa, hozirgi qiymat shunchalik kichik bo'ladi. Besh yildan keyin 100 funt sterling miqdoridagi naqd pul oqimining hozirgi qiymati, ya'ni 5%, taxminan 78,35 funt sterlingni tashkil qiladi - oqim qanchalik uzoq bo'lsa, hozirgi qiymat shunchalik past bo'ladi.

To'g'ri chegirma stavkasi masalasi hayotiy ahamiyatga ega va bu erda inflyatsiya rasmga tushadi. Agar inflyatsiya darajasi diskont stavkasini aniqlashda asosiy omil sifatida ishlatilsa, u holda yuqori inflyatsiya darajasi yuqori diskont stavkasini keltirib chiqaradi.

Misol uchun, bashorat qilinadigan va muntazam oraliqlarda barqaror dividendlar to'laydigan aksiyani ko'rib chiqing. Bunday holda, aksiyaning qiymati ularning hozirgi qiymatiga diskontlangan kelajakdagi barcha dividendlar yig'indisiga kamaytirilishi mumkin. Ushbu fikrlash dividendlarni chegirma modelining (DDM) asosidir.

DDM dan foydalanganda, yuqori inflyatsiyaga moslashtirilgan diskont stavkasi har bir kutilayotgan kelajakdagi dividendning joriy qiymatini inflyatsiyadan oldingiga nisbatan ko'proq kamaytiradi. Bu, o'z navbatida, aksiyaning joriy narxini pasaytiradi.

Inflyatsiya yuqori bo'lganda qanday aksiyalarni kuzatish kerak?

Qimmatli qog'ozlar yuqori inflyatsiya davrida qisqa muddatda o'sish va daromad zaxiralaridan ustun keldi. Biroq, sizning inflyatsiya darajasining oshishiga munosabatingiz uzoq yoki qisqa muddatli nuqtai nazarga bog'liq.

Uzoq muddatli investor sifatida siz inflyatsiyadan himoyalaniishingiz va portfelingsizga vaqt o'tishi bilan ortib borayotgan xarajatlarni iste'molchilarga o'tkazishga ruxsat berish orqali saqlangan boyligingiz qiymatini himoya qilishingiz mumkin. Qisqa muddatli nuqtai nazarga ega bo'lgan treyderlar uchun yuqori inflyatsiya, shuningdek, qimmatli qog'ozlarni sotib olish

yoki qisqa muddatli sotish uchun imkoniyatlar yaratib, qimmatli qog'ozlar bozorining o'zgaruvchanligiga olib kelishini ko'rsatadigan dalillar mavjud.

Yuqori inflyatsiya davrida qimmatli qog'ozlarning ishlashi

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qimmatli qog'ozlar inflyatsiya yuqori bo'lganda investorlar tomonidan afzal ko'riladi. Qimmatli qog'ozlar - bu joriy savdo narxidan yuqori ichki qiymatga ega bo'lgan aksiyalar. Ular ko'pincha vaqt o'tishi bilan kamayishi mumkin bo'lgan kuchli joriy erkin pul oqimlariga ega etuk, yaxshi tashkil etilgan kompaniyalarning aksiyalari.

Yuqori inflyatsiya davrida kattaroq joriy pul oqimlari bilan bog'liq aksiyalar uzoqroq daromadlarni va'da qiladigan o'sish zaxiralariga qaraganda qimmatroqdir. Bu joriy qiymat formulasida diskont stavkasini qo'shish ta'siri bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Kelajakdagi pul oqimlarini diskontlash nuqtai nazaridan o'z kapitalini baholaganda, joriy pul oqimlarining katta miqdori yo'lning pastidagi taqqoslanadigan pul oqimlariga qaraganda kamroq kamayadi. Misol uchun, bir yil ichida 5% chegirmali 100 funt sterling bugungi kunda 95,24 funt sterlingga teng, ammo besh yil ichida xuddi shunday oqim atigi 78,35 funt sterlingga teng.

Qimmatli qog'ozlar uchun inflyatsiyaning pastligi nimani anglatadi?

Pastroq inflyatsiya foiz stavkalarining pasayishi va xarajatlarning oshishi bilan bog'liq bo'lganligi sababli, kompaniyalar kuchli daromad ko'rsatganligi sababli aksiyalarga bo'lgan talab oshadi - bu aksiyalar narxining oshishiga olib keladi. Pastroq inflyatsiya, shuningdek, dividend to'lovlari pastroq, ammo ishonchli aksiyalar uchun yaxshi yangilikdir. Buning sababi shundaki, inflyatsiya darajasi qanchalik oddiy bo'lsa, to'lov uchun olinadigan real foiz shunchalik yuqori bo'ladi.

Misol uchun, agar dividend 5% va inflyatsiya 3% bo'lsa, unda real foiz 2% ni tashkil qiladi. Ammo, agar inflyatsiya 1% bo'lsa, unda real foiz 4% ni tashkil qiladi. Xuddi shu narsa yuqori darajadagi xavfga ega bo'lgan qimmatli qog'ozlar uchun ham amal qiladi - ikkalasi ham talabning oshishiga olib kelishi mumkin, natijada narxlar yuqori bo'ladi.

Past inflyatsiya, foizlar va biznes aylanishi

Inflyatsiya siyosatining muhim xususiyati qisqa muddatli foiz stavkasining oshishi hisoblanadi (ba'zan "pul-kredit siyosatini qattiqashtirish" deb ham ataladi). Qarz olishning yuqori narxi korxonalar va uy xo'jaliklarining investitsiya xarajatlarini kamaytirishga olib keladi va ixtiyoriy daromadga ega bo'lganlar pulni qadrlashdan ko'ra foizli aktivlarga ega bo'lishni afzal ko'radilar.

Haqiqiy iqtisodiy ishlab chiqarish sekinlashadi, lekin inflyatsiya ham - agar pul-kredit idorasi to'g'ri ishlagan bo'lsa va jamoatchilik tomonidan ishonchli va samarali deb baholansa.

Aksincha, inflyatsiya past bo'lsa, foiz stavkalari ham tushishi mumkin - bu investitsiyalarga sarflash uchun rag'bat sifatida ishlaydi. Yuqoridagi grafikdan ko'rinib turibdiki, biznes siklida o'sish ham past foiz stavkasi, ham past inflyatsiya bilan chambarchas bog'liq.

Buning ma'nosi nisbatan sodda: iste'molchilar va korxonalar sarflaganda, umumiy iqtisodiy o'sish, dividendlar yoki aksiyalar narxining oshishi orqali, umuman olganda, kapitaldan mustahkam daromad keltirishi kerak.

Past inflyatsiya va obligatsiyalar

Inflyatsiyaning pasayishi obligatsiyalar uchun ham ijobiy yangilikdir. Inflyatsiya obligatsiyalar uchun kupon to'lovlarining jozibadorligini pasaytiradi, bu esa investorlarning to'lov muddatidan yuqori daromad olishni kutishiga olib keladi. Bu obligatsiyalarni chiqarganlarning

qarz yukini oshiradi, bu esa qarzlarning hisobidan moliyalashtiriladigan investitsiya xarajatlarini cheklaydi.

Yuqoridagilarga aniqlik kiritish uchun kupon to'lovlari obligatsiya emitenti tomonidan obligatsiya egasiga kelishilgan vaqtlarda to'lanadigan pul oqimlaridir. Obligatsiyalar ochiq bozorlarda sotib olinishi va sotilishi sababli ularning narxi turli omillarga, jumladan, talab va taklifga qarab o'zgarishi mumkin.

Muddatgacha bo'lgan daromad - bu obligatsiyaning bozor narxini kelajakdagi kupon to'lovlarining joriy qiymatiga tenglashtiradigan foiz stavkasi. Obligatsiyaning narxi qanchalik past bo'lsa, berilgan kupon to'lovi uchun obligatsiyaning to'lov muddati shunchalik yuqori bo'ladi. Muddatgacha bo'lgan yuqori rentabellik obligatsiya emitentiga qarzni yuqori narxini anglatadi. Kompaniyalar investitsiyalarni qarz orqali moliyalashtirganligi sababli, qarz olishning yuqori narxi bozorga yangi obligatsiyalar taklifini kamaytiradi.

Past inflyatsiya davrida obligatsiyalar xaridorlari nuqtai nazaridan inflyatsiya xavfining pasayishi obligatsiyadan kelajakdagi pul oqimlarini ta'minlash uchun yuqori narxni to'lashga tayyor ekanligini anglatadi. Qimmatli qog'ozlar va obligatsiyalar o'rtasidagi munosabatlar chambarchas bog'liq va ikkalasi ko'pincha investor mablag'lari uchun qattiq raqobatlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar:

1. Ahmadjonov, A Abdullayev, M Mamayusupov, O Umarjonov. (2021). Raqamli iqtisodiyotda boshqaruv muammolari. Science and Education, 2(10), 636-642.
2. AA, Mulaydinov Farkhod Muratovich. (2021). RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI VA AMALIY ANAMIYATI. AXBOROT-KOMMUNIKACIYA TEXNOLOGIYALARI VA TELEKOMMUNIKACIYALARNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ECHIMLARI ONLAIN RESPUBLIKA ILMIIY-TEHNIK ANJUMANINING MATRUZALAR TUPAMI, 2 (6), 794

3. A Abdullaev. (2021). RAQAMLI IQTISODIYOT - KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlari, uning ...
4. Akhmadjonov, A Abdullayev, A Abdupattayev, M Sulonov. (2021). ISLAMIC BANKING MANAGEMENT, ASSETS AND LIBILITIES. Scientific progress, 2 (6), 1525-1532.
5. M Mamadjonov, A Abdullayev, I Abdurahmonov, A Mamadaliyev. (2021). CHALLENGES OF MANAGEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scientific progress, 2 (6), 1533-1537.
6. MMQ Tojiyeva, AAU Abdullayev. (2021). THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN STATISTICAL DATA COLLECTION. Asian Journal of Multidimensional Research 10 (12), 250-254.
7. O Akhmadjonov, A Abdullaev, B Umarjonov, M Shamsiddinov. (2021). ISLOM MOLIYASINING XUSUSIYATLARI. Scientific progress 2 (8), 634-638.
8. O Akhmadjonov, A Abdullaev, S Yusupov, J Anvarov. (2021). ISLOM BANKCHILIGIDAGI XAVF. Scientific progress 2 (8), 639-642.
9. O Akhmadjonov, A Abdullaev, S Karimova, F Solijonova. (2022). Jahon savdo tashkiloti boshqaruv tizimi. Scientific progress 3 (2), 343-347.
10. O Akhmadjonov, A Abdullaev, J Anvarov, S Ismoilov. (2022). ISLOM MOLIYASI. Scientific progress 3 (2), 45-47.
11. O Akhmadjonov, A Abdullaev, M Shamsiddinov, B Umarjonov. (2022). ISLAMIC FINANCE. Scientific progress 3 (2), 48-50.
12. A Abdullaev. (2022). BOBUR VA BOBURIYLAR SULOLASINING JAHON SIVILIZATSIYASINING YANGILANISHIGA QO'SHGAN HISSASI. NEW RESEARCH ON THE WORKS OF ALISHER NAVOI AND ZAHIRUDDIN MUHAMMAD BABUR 1 ...
13. A Akhrorjon. (2022). Reasons, problems and consequences for the accession of the Uzbek economy to the WTO. International scientific conference "Topical issues of the economy in modern ...
14. A Akhrorjon, A Oybek. (2022). Danger in Islamic Banking. International scientific conference "Topical issues of the economy in modern ...

15. A Akhrorjon, A Oybek. (2022). Characteristics of Islamic Finance. International scientific conference "Topical issues of the economy in modern ...
16. A Akhrorjon. (2022). Uzbekistan and the World Trade Organization management system. International scientific conference "Topical issues of the economy in modern ...
17. A Abdullaev. (2022). O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI UCHUN JSTGA A'ZO BO'LISH SABAB MUAMMO VA NATIJALARI. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA TA'LIM ISTIQBOLLARI 1 (2), 113-121
18. A Akhrorjon, K Zumradkhan. (2022). THE IMPACT AND RESULTS OF MEMBERSHIP OF THE WTO ON THE EDUCATION SYSTEM. Educational Research in Universal Sciences 1 (5), 24-32
19. ZMQ Keldiboyeva, AAOGL Abdullaev. (2022). Inklyuziv ta'limga bo'lgan ehtiyojlar va sabablar, inklyuziv ta'limga jalb qilish. Science and Education 3 (11), 704-711
20. O Akhmadjonov, A Abdullaev, A Ubaydullayev, I Omonov, ...(2022). ISLOM BANKI VA AN'ANAVIY BANKLAR O 'RTASIDAGI FARQLAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2 ...
21. EXCHANGE RATE INFLUENCE ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT: EMPIRICAL EVIDENCE FROM CIS COUNTRIES K Boburmirzo, T Boburjon International Journal Of Management And Economics Fundamental 2 (04), 19-28